

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Frammento di calice troncoconico decorato a fasce rosse e nere dal sito di San Basilio (elab. grafica G. Iadicicco).

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine (campagne 2019-2022)

Giorgio Garatti*, Giulia Iadicicco*

Riassunto

Il contributo intende esaminare gli esemplari appartenenti alla forma ceramica del calice a pareti troncoconiche provenienti dall'insediamento preromano di San Basilio di Ariano nel Polesine (RO) e, in particolare, dalle recenti campagne di scavo condotte dall'Università di Padova (2019-2022). Lo studio di questa forma, ampiamente attestata in Etruria padana e presente all'interno del centro polesano in diverse classi ceramiche, permette di cogliere un interessante fenomeno di ibridazione fra produzioni differenti, esito dell'interazione fra le diverse componenti culturali che convivevano nel sito.

Abstract

This paper aims at studying a few pieces of trunk-conical ceramic chalices found at the pre-Roman settlement of San Basilio di Ariano in the Polesine (RO), in particular those unearthed during recent excavation conducted by the University of Padua (2019-2022). This kind of chalices is widely attested in the Etruscan-Po Valley area and present in different ceramic classes within the Polesine centre. The results reveal an interesting phenomenon of hybridization between different productions as the outcome of the interaction between the diverse cultural components that coexisted at the site.

1. Introduzione

Le prime indagini archeologiche nel sito preromano di San Basilio di Ariano nel Polesine (RO) furono condotte da M. De Min nel 1983, portando alla luce evidenze di un abitato di epoca preromana nei pressi della Tenuta Forzello. Gli scavi successivi, svolti tra il 1987 e il 1989 sotto la direzione di L. Salzani e D. Vitali, hanno permesso di integrare e ampliare i dati della prima campagna di scavo, confermando la presenza di un abitato plurifase attivo in un arco cronologico compreso tra l'inizio del VI e la fine del V sec. a.C.¹

Nel 2018 sono riprese le ricerche nell'area di San Basilio all'interno di un progetto di ricerca – condiviso dall'Università di Padova², dall'Università Ca' Foscari di Venezia, dal Museo Archeologico Nazionale di Adria e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – che prosegue tutt'ora sia in relazione all'insediamento preromano sia, a partire dal 2022, nella villa romana³, grazie al sostegno economico della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

* Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Studi Umanistici
giorgio.garatti01@universitadipavia.it

* Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, del cinema e della musica
giulia.iadicicco@studenti.unipd.it

Dopo la ricognizione intensiva (2018)⁴ condotta congiuntamente fra le due Università, l'*équipe* di Padova è stata impegnata in tre campagne di scavo (2019-2022), alle quali si è affiancato lo studio sistematico dei materiali delle precedenti indagini⁵.

Sebbene le attività di ricerca a San Basilio siano ancora in corso, i dati sin qui acquisiti appaiono sufficienti nel numero e nella rappresentatività per poter discutere il caso di una forma ceramica peculiare, quella del calice carenato a pareti troncoconiche⁶, rinvenuta nel sito fra il 2021 e il 2022 e già attestata, in precedenza, fra i rinvenimenti degli anni Ottanta. Nell'ambito dello studio d'insieme delle produzioni vascolari dell'insediamento preromano⁷ il calice riveste una particolare importanza in quanto risulta elaborato in diverse versioni e declinato in bucchero, in ceramica depurata, in semi-depurata e a fasce rosse e nere.

Giorgio Garatti

2. I calici troncoconici dai nuovi scavi di San Basilio

Durante le campagne di scavo del 2021 e del 2022 sono emersi undici frammenti pertinenti a calici: sei sono riferibili alla classe del bucchero o affini (nn. 1-6), due appartengono alla ceramica depurata (nn. 7-8), due a una produzione intermedia fra la grossolana e la depurata (nn. 9-10), che si potrebbe definire semidepurata; infine, un frammento è inquadrabile nella ceramica zonata tipica di area veneta (n. 11). Questi esemplari si aggiungono ai due editi da M. De Min ed E. Iacopozzi⁸, uno con decorazione a stralucido sul fondo esterno e l'altro a fasce rosse e nere, e ai cinque pubblicati da

L. Salzani e D. Vitali, due in ceramica zonata e tre in bucchero⁹.

Occorre specificare che all'interno del campione sono presenti frammenti che, per colore o grado di depurazione, è stato complesso attribuire con sicurezza a una classe specifica. Si tratta dei nn. 2, 3, 5 e 6: il n. 2, pur presentando un corpo ceramico caratterizzato da numerosi inclusi di dimensioni millimetriche, è stato assegnato alla classe del bucchero per il colore nero sia in superficie che in frattura (*tav. II.2*); nel n. 3, nonostante il colore del corpo ceramico sia grigio, la presenza di labili, ma ancora visibili, porzioni di superficie lucidata fa presupporre che l'esemplare fosse in bucchero (*tav. II.3*); infine, i frammenti nn. 5 e 6 presentano nel primo caso una superficie esterna beige e una interna nera, nel secondo caso una superficie esterna grigia e una interna beige-rossiccia: supponendo che i colori beige e beige-rossiccio siano l'esito di una cottura imperfetta, si è scelto di far rientrare gli esemplari, anche in questo caso, fra le produzioni affini al bucchero (*tav. II.5-6*).

Giulia Iadicco

Catalogo delle attestazioni

Buccheri e produzioni affini

N. 1 (tav. I), Saggio ψ , US 6113

Orlo arrotondato, labbro indistinto e vasca carenata.
Ø 18 cm; h 4,2 cm

Corpo ceramico liscio al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica, da rari inclusi di dimensioni millimetriche e da tracce di lucidatura esternamente.

Colore corpo ceramico: GLEY 1 2.5/N *black*

N. 2 (tav. I), Trincea -2000, US 2001

Orlo arrotondato, labbro indistinto e vasca carenata. Frattura in corrispondenza della carena.

Ø 18 cm; h 3,5 cm

Corpo ceramico ruvido al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da frequenti inclusi di dimensioni millimetriche.

Colore corpo ceramico: 2.5Y 4/1 *dark gray*

N. 3 (tav. I), Saggio γ , US 3100

Orlo leggermente appiattito e leggermente ingrossato internamente, labbro indistinto e vasca carenata.

Ø 20 cm; h 5,2 cm

Corpo ceramico liscio al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da tracce di lucidatura sia esternamente che internamente.

Colore corpo ceramico: 5Y 5/1 *gray*

N. 4 (tav. I), Saggio ψ , US 6113

Orlo appiattito e leggermente ingrossato internamente, labbro indistinto e vasca carenata. Frattura in corrispondenza della carena. Presenza di due solcature poco profonde e parallele internamente.

Ø 18 cm; h 2,2 cm

Corpo ceramico liscio al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica, da numerosi inclusi di dimensioni millimetriche e da tracce di lucidatura sia esternamente che internamente.

Colore corpo ceramico: GLEY 1 3/N *very dark gray*

N. 5 (tav. II), Saggio α , US 2109

Frammento di vasca carenata.

Ø /; h 3 cm

Corpo ceramico liscio al tatto internamente e leggermente ruvido esternamente, caratterizzato dalla presenza di mica e da rari inclusi di dimensioni millimetriche.

Colore corpo ceramico: esterno 2.5Y 6/2 *light brownish gray*; interno GLEY 1 4/N *dark gray*

N. 6 (tav. II), Trincea -4000, US 4004

Frammento di vasca carenata.

Ø 11 cm; h 3,5 cm

Corpo ceramico liscio al tatto, caratterizzato dalla presenza da rari inclusi di dimensioni millimetriche.

Colore corpo ceramico: 10YR 5/1 *gray*

Ceramica depurata

N. 7 (tav. II), Saggio γ , US 3102

Frammento di vasca carenata.

Ø /; h 2,5 cm

Corpo ceramico leggermente ruvido al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica.

Colore corpo ceramico: 10YR 7/3 *very pale brown*

N. 8 (tav. II), Saggio ψ , US 6131

Frammento di vasca carenata.

Ø /; h 3 cm

Corpo ceramico ruvido al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da rari inclusi di dimensioni millimetriche. Nucleo contraddistinto dalla presenza di una linea più scura affiancata da due linee più chiare.

Colore corpo ceramico: 10YR 5/2 *grayish brown*

Ceramica semidepurata

N. 9 (tav. II), Saggio γ , US 3100

Orlo arrotondato e ingrossato internamente, labbro indistinto e vasca carenata. Frattura in corrispondenza della carena.

Ø 18 cm; h 4,5 cm

Corpo ceramico ruvido al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da frequenti inclusi di dimensioni millimetriche.

Colore corpo ceramico: 7.5YR 6/6 *reddish yellow*

N. 10 (tav. II), Saggio γ , US 3104

Orlo arrotondato e ingrossato internamente, labbro indistinto leggermente rientrante e vasca carenata. Frattura in corrispondenza della carena.

Ø 18 cm; h 3,4 cm

Corpo ceramico leggermente ruvido al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da frequenti inclusi di dimensioni millimetriche.

Colore corpo ceramico: 2.5YR 6/4 *red*

Ceramica zonata

N. 11 (tav. III), Saggio α^{IV}, US 5135

Frammento di vasca carenata.

Ø /; h 2,8 cm

Corpo ceramico liscio al tatto, caratterizzato dalla presenza di mica e da rari inclusi di dimensioni millimetriche. Presenza di ingobbio di colore rosso e nero alternati a fasce, sia esternamente che internamente.

Colore corpo ceramico: 10YR 5/2 *grayish brown*

Colore ingobbio rosso: 10R 4/3 *weak red*

Colore ingobbio nero: GLEY 1 4/N *dark gray*

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

Discussione e conclusioni

A causa della frammentarietà degli esemplari, caratteristica comune per il materiale proveniente da scavi di abitato, l'inquadramento tipologico tradizionale – ovvero quello basato sull'associazione ricorrente di una pluralità di caratteri morfologici – presenta alcune limitazioni: i calici da San Basilio (scavi 2021-2022) conservano il più delle volte solo l'orlo, il labbro e una parte della vasca, mentre il piede è sempre assente.

È stato possibile rintracciare confronti solo per un ristretto numero di esemplari: il frammento n. 1 è accostabile a un calice da Bondeno¹⁰, mentre il n. 3 è avvicicabile a un esemplare rinvenuto a Tabina di Magreta¹¹ e confrontabile per la morfologia della vasca con uno decorato a fasce rosse e nere proveniente dallo scavo De Min del 1983¹²; il n. 9 trova confronti, in bucchero, da Fiorano¹³ e dal Forcello di Bagnolo S. Vito¹⁴; il n. 10 è accostabile per l'andamento della vasca a un frammento in ceramica depurata decorata a stralucido dallo scavo del 1983¹⁵ e a due provenienti da Este¹⁶ – uno in ceramica zonata, l'altro in depurata – e, infine, il n. 11, a fasce rosse e nere, trova riscontro, per la decorazione, nello stesso sito di San Basilio¹⁷, a Este e ad Adria¹⁸.

È bene evidenziare che gli esemplari di confronto con quelli di San Basilio sono il più delle volte inquadrabili in produzioni ceramiche diverse da quelle del sito polesano¹⁹, e che spesso presentano un labbro di lunghezza maggiore rispetto agli esemplari del campione, attributo che sembra caratteristico dell'areale etrusco-padano²⁰.

Un dato interessante che emerge dallo studio di questa forma riguarda la variabilità

fig. 1. Percentuale di attestazioni di calici nelle diverse classi ceramiche rispetto al totale di siti censiti. La forma è attestata in 13 siti realizzata in bucchero, in 7 in ceramica depurata, in 7 in grossolana/semidepurata, in 2 in grigia e in 3 con decorazione veneta zonata (elab. G. Garatti).

delle classi ceramiche in cui viene realizzata in Etruria padana (fig. 1). Sulla base del censimento dell'edito di una pluralità di siti²¹, la più attestata è il bucchero (presente nel 40% dei siti censiti), seguita dalla grossolana/semidepurata (24%), dalla depurata (21%) e infine dalla ceramica grigia (6%) e da quella zonata (9%). Tuttavia, nei singoli centri – con l'eccezione di San Basilio – si riscontra molto raramente la compresenza di più di due produzioni²². È infatti presente in tre classi ceramiche differenti (bucchero, depurata e grossolana) solo nel sito di Bondeno²³, mentre nel principale centro dell'Etruria padana, Bologna, compare solo in bucchero e in ceramica depurata²⁴ e a Marzabotto in bucchero e semidepurata²⁵; esemplari realizzati in bucchero e in ceramica grossolana si rinvennero, invece, a Tabina di Magreta²⁶, a Cacciola di Scandiano²⁷ e a Fiorano²⁸, mentre nel sito di Casteldebole sono stati rinvenuti calici in ceramica depurata e in grossolana²⁹

e a Baggiovara in bucchero e ceramica grigia³⁰. Se nei centri modenesi di Carpi³¹, Villa Mancasale³² e Montecchio Emilia³³ il calice è attestato solamente in ceramica depurata, nei casi di Adria³⁴, Spina³⁵, Mirandola³⁶, Forcello di Bagnolo S. Vito³⁷ e Rubiera³⁸ la forma è invece redatta in bucchero e a S. Cassiano di Crespino in grossolana³⁹. Al di fuori del centro di San Basilio, infine, calici a fasce rosse e nere sono stati rinvenuti solo ad Adria e a Este: un esemplare fa parte dei materiali sporadici provenienti dall'area della necropoli di casa di Ricovero⁴⁰, mentre altri due – di cui uno in ceramica zonata e l'altro in ceramica depurata – provengono dal santuario di Reitia⁴¹; a questi se ne aggiungono altri tre, sempre provenienti da Este e conservati a Vienna⁴².

Stupisce, sulla base dell'edito, la sostanziale assenza del calice a pareti troncoconiche all'interno del comprensorio deltizio – ad eccezione di San Basilio – dove risulta attestato solamente in un esemplare in

bucchero da Adria⁴³ e in due frammenti, peraltro tardi, da Spina⁴⁴. Le aree di maggiore concentrazione delle attestazioni sono il modenese, il reggiano e il bolognese, ma l'altro *cluster*, numericamente significativo, di presenze è proprio il centro di San Basilio, l'unico in cui la forma si trova attestata in tutte le classi ceramiche, dal bucchero alla depurata, dalla semidepurata alla grigia, oltre che a fasce rosse e nere. Numericamente inferiori, sulla base dell'edito, sono le attestazioni da Bondeno, dal Forcello di Bagnolo S. Vito, da S. Cassiano di Crespino e da Este.

Dal punto di vista cronologico, le attestazioni della forma calice a pareti troncoconiche sembrano presentare un picco di frequenza tra la fine del VII e l'inizio del VI sec. a.C., arco temporale in cui compare in tutti i siti presi in considerazione a eccezione di Spina. La fortuna del calice sembra continuare nel VI sec. a.C., per poi diminuire ed esaurirsi nel corso del V sec. a.C., quando si trova attestata solamente a San Basilio, Spina, Bologna e Tabina di Magreta con esemplari realizzati in bucchero e ceramica grigia.

La genesi di questa forma è stata recentemente affrontata da Santocchini Gerg, che la ritiene frutto dell'ibridazione intercorsa tra quella del calice diffusa in Etruria meridionale – realizzata principalmente in bucchero (tipo 4 Rasmussen; tipi 2822 e 2824 Gran-Aymerich)⁴⁵ e, talvolta, in grossolana/semidepurata – e il piattello di tradizione etrusco-padana generalmente attestato in bucchero e in ceramica depurata⁴⁶. In questo quadro, gli esemplari da Carpi e Casteldebole⁴⁷ potrebbero essere considerati "di transizione" poiché presentano ancora caratteri intermedi tra le due forme⁴⁸ dal-

le quali il calice carenato di declinazione etrusco-padana avrebbe ereditato anche le classi di realizzazione.

Il calice carenato diffuso in Etruria padana sembra, dunque, comparire già come esito di un'interazione tra forme e, in parte, produzioni differenti, rispondendo forse anche a un'evoluzione nel servizio da banchetto, se non nelle modalità di svolgimento dello stesso. Non è perciò un caso che proprio nel centro costiero multietnico di San Basilio il calice trovi attestazione in tutte le classi ceramiche di produzione locale e conosca un'ulteriore ibridazione, attraverso l'adattamento alla tipica decorazione zonata veneta, a conferma della coesistenza nel sito di componenti culturali differenti ma fortemente interconnesse.

Peraltro, la presenza a San Basilio di ceramica zonata è già attestata da frammenti appartenenti a differenti forme provenienti dagli scavi degli anni Ottanta⁴⁹, in parte ancora inediti, ai quali si aggiungono quelli raccolti durante le ricerche condotte dall'Università di Padova⁵⁰. La medesima alternanza cromatica rosso/nero, inoltre, è presente sulla nota tazza figurata rinvenuta durante i primi anni del Novecento, inizialmente interpretata, assieme ad altra ceramica vascolare – un bicchiere decorato a stralucido, un'olletta anch'essa a fasce rosse e nere e un frammento di *kotyle* etrusco-corinzia – come parte di un corredo tombale e recentemente riconsiderata come proveniente da un luogo di culto⁵¹.

Le motivazioni, infine, della realizzazione di calici decorati a fasce rosse e nere, esito della fusione tra una forma estranea all'ambito veneto e una decorazione, di contro,

tipica di quest'ultimo, potrebbero essere ricondotte alla committenza, tipica di una società composita, che di volta in volta la richiedeva: da un lato gli Etruschi di San Basilio che, in seguito al contatto con i Veneti, avevano imparato ad apprezzare le decorazioni zonate, oppure Veneti, ugualmente presenti, anche se meno visibili nella documentazione archeologica, che desideravano mantenere una decorazione peculiare del proprio territorio seppur su una forma etrusca e non appartenente al loro repertorio.

La presenza di calici a fasce rosse e nere sia a San Basilio che a Este pone, inoltre, la questione di quale possa considerarsi il centro di elaborazione di tale decorazione su questa specifica forma: nonostante i rinvenimenti nel sito polesano risultino ad oggi numericamente superiori, allo stato attuale delle conoscenze non è possibile propendere per una delle due ipotesi. Si deve infatti ricordare che gli esemplari atestini di provenienza certa vengono uno dal santuario di Reitia⁵², mentre l'altro figura tra gli sporadici

dell'area della necropoli di Casa di Ricovero⁵³. In entrambi i casi si tratta di contesti di provenienza del tutto diversi da quello – di tipo insediativo – di San Basilio. Le attestazioni da Este sono invece entrambe connesse a pratiche culturali; è infatti probabile che l'esemplare da Casa di Ricovero sia accostabile a forme di culto funerario, data l'assenza della forma del calice troncoconico dal repertorio vascolare dei corredi⁵⁴.

In conclusione, le considerazioni discusse in questa sede costituiscono una base di partenza importante per approfondire alcuni aspetti della produzione vascolare di San Basilio, sia in rapporto all'Etruria padana, sia in relazione ai centri veneti di pianura. È inoltre auspicabile che il quadro delle attestazioni della forma del calice troncoconico possa essere ulteriormente ampliato, sia grazie al prosieguo delle attività di scavo, sia in seguito all'avanzamento nello studio del materiale inedito proveniente dalle vecchie ricerche degli anni Ottanta.

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

BUCCHERO E PRODUZIONI AFFINI

tav. I. Disegni G. Garatti, G. Iadicco (scala 1:2).

tav. II. Disegni G. Garatti, G. Iadicicco (scala 1:2).

10

CERAMICA ZONATA

11

tav. III. Disegni G. Garatti, G. Iadicicco (scala 1:2).

tav. IV. Elab. grafica G. Iadicco.

tav. V. Elab. grafica G. Iadicicco.

Note

¹ Per lo scavo del 1983: DE MIN-IACOPOZZI 1986; per gli scavi successivi: SALZANI-VITALI 2002. Oltre a numerosi rinvenimenti sporadici noti per l'area di San Basilio fin dalla fine dell'Ottocento e pertinenti ad epoca sia preromana sia romana, indagini archeologiche svolte sotto la direzione di U. Dallemulle, E. Mangani e M. De Min tra il 1977 e 1980 portarono alla luce i resti di una villa romana di notevole estensione poche centinaia di metri più a sud rispetto all'area dell'abitato preromano (cfr. DALLEMULLE *et alii* 1986).

² Direzione scientifica: prof.ssa S. Paltineri.

³ Lo scavo nella villa romana è diretto dalla prof.ssa Caterina Previato (Università di Padova) e dalla dott.ssa Giovanna Falezza (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza).

⁴ Gli esiti della ricognizione sono ora in corso di pubblicazione (GAMBACURTA *et alii* c.s.); per gli aspetti metodologici si vedano anche IADICICCO *et alii* 2022 e GARATTI *et alii* 2022.

⁵ Riguardo i materiali dello scavo De Min (1983) si è finora condotto lo studio della ceramica depurata (BIASSONI 2020-2021), del bucchero e delle produzioni affini (IADICICCO 2021-2022).

⁶ In area padana, nonché nello stesso centro di San Basilio (DE MIN-IACOPOZZI 1986, tav. III.24) la forma è attestata, inoltre, anche nella versione a vasca emisferica (MATTIOLI 2013, p. 68; SANTOCCHINI GERG 2022, fig. 3 w-y).

⁷ Si veda GARATTI 2020-2021.

⁸ DE MIN-IACOPOZZI 1986, tav. I.5-6.

⁹ SALZANI-VITALI 2002, fig. 15, UUSS 67 e 88, fig. 16, UUSS 56 e 88.

¹⁰ SARONIO 1987, tav. II.16.

¹¹ MALNATI 1993, fig. 6.3.

¹² DE MIN-IACOPOZZI 1986, tav. I.5-6.

¹³ LOCATELLI 2006, fig. 20.10

¹⁴ CASINI 2007, p. 245.

¹⁵ DE MIN-IACOPOZZI 1986, tav. I.5.

¹⁶ CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tav. 288.94; MEFFERT 2009, tav. 78.1259.

¹⁷ DE MIN-IACOPOZZI 1986, tav. I.6; SALZANI-VITALI 2002, fig. 15, UUSS 67 e 88, fig. 16, UUSS 56 e 88.

¹⁸ Este: WOLDRICH 1978, tav. 45.7, tav. 57.3-4; CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tav. 288.94; MEFFERT 2009, tav. 78.1258; Adria: nelle more di stampa, in occasione

della giornata di studi "Archeologia a San Basilio. Work in progress" (Padova, 19 gennaio 2024), la dott.ssa A. Facchi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, ha segnalato la presenza di un frammento di calice con decorazione zonata da Adria-Cortile Ornati, che si aggiunge pertanto alla presente disamina ma che, al momento, non modifica il quadro altamente sperimentale delle produzioni di San Basilio, sito dal quale, a titolo di ipotesi, potrebbe peraltro provenire il frammento adriese.

¹⁹ Per quanto riguarda l'esemplare confrontabile con il frammento n. 1, nella pubblicazione non è facilmente comprensibile quale sia la classe ceramica di appartenenza: si legge infatti «ceramica depurata con ingobbiatura nerastra» (SARONIO 1987, p. 106, n. 10).

²⁰ SANTOCCHINI GERG 2022, p. 52, fig. 3 r-u. All'interno dell'insediamento non mancano, tuttavia, esemplari che presentano un labbro maggiormente sviluppato, come è stato possibile constatare durante lo studio del bucchero e delle produzioni affini (IADICICCO 2021-2022, tavv. 33.157, 34.159, 163).

²¹ Per l'Etruria padana (si veda in generale MATTIOLI 2013) le attestazioni vengono da: S. Cassiano di Crespino (inedito, si veda nota 39), Spina (ZAMBONI 2016, tav. 37.1015-1016), Bondeno (SARONIO 1987, tav. II.3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21), Carpi (MALNATI 1985, tav. X; *Modena I* 2003, fig. 88.4), Bologna (BERMOND MONTANARI 1987, fig. 28.5; BALDONI *et alii* 2007, fig. 7.32-33; PINI 2010, figg. 9.6, 8, 10.1; BRIQUEL-KRUTA POPPI 2019, tbb. 12, 16, 17, 22; TASSINARI 2020, fig. 3.9), Casteldebole (VON ELES-BOIARDI 1994, tav. III), Marzabotto (BERMOND MONTANARI 1987, fig. 88.22), Mirandola (MALNATI 1987, fig. 9; CALZOLARI-MALNATI 1992, tav. 1b.1), Forcello di Bagnolo S. Vito (CASINI 2007, p. 245), Tabina di Magreta (*Modena* 1988, figg. 177.7, 184.9; CATTANI 1997, figg. 20.1-3, 23.1, 2, 12), Baggiovara (STOPPANI-ZAMBONI 2009, tav. 21.4; Losi 2011, fig. 3.1-2), Rubiera (AMBROSETTI *et alii* 1989, tavv. IX.1, XIV.1-4), Cacciola di Scandiano (AMBROSETTI *et alii* 1989, tav. XLVII.4-5; DAMIANI *et alii* 1992, tav. XXIX.325-326), Fiorano (*Modena* 1988, fig. 203.1; AMBROSETTI *et alii* 1989, tavv. LV.1, LVIII.6; LOCATELLI 2006, figg. 19.11, 20.10), Villa Mancasale (AMBROSETTI *et alii* 1990, tav. IX.10) e Montecchio Emilia (MACCELLARI 1997, tav. XVI.9), mentre, per l'area veneta da Este (WOLDRICH 1978, tavv. 45.7, 57.3-4; CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tav. 288.94; MEFFERT 2009, tav. 78.1258-1259).

- ²² Nel condurre un censimento dell'attestazione della forma fra Etruria padana e Veneto di pianura si è riscontrata spesso la difficoltà di evincere in maniera puntuale la produzione a cui ascrivere gli esemplari, in quanto le descrizioni non sono sempre chiare e univoche. In particolare, è stato nella maggior parte dei casi impossibile scindere tra le produzioni in ceramica grossolana e in ceramica semidepurata.
- ²³ SARONIO 1987, tav. II.3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 21.
- ²⁴ PINI 2010, figg. 9.6, 8, 10.1; BRIQUEL-KRUTA POPPI 2019, tbb. 12, 16, 17, 22; TASSINARI 2020, fig. 3.9. La forma calice è attestata in bucchero anche in BERMOND MONTANARI 1987, fig. 28.5 e nello scavo di via Santa Caterina (BALDONI *et alii* 2007, fig. 7.32-33).
- ²⁵ BERMOND MONTANARI 1987, fig. 88.22; SASSATELLI 1994, tav. IIa.15.
- ²⁶ *Modena* 1988, figg. 177.7, 184.9; CATTANI 1997, figg. 20.1-3, 23.1, 2, 12.
- ²⁷ AMBROSETTI *et alii* 1989, tav. XLVII.4-5; DAMIANI *et alii* 1992, tav. XXIX.325-326.
- ²⁸ *Modena* 1988, fig. 203.1; AMBROSETTI *et alii* 1989, tavv. LV.1, LVIII.6; LOCATELLI 2006, figg. 19.11, 20.10.
- ²⁹ VON ELES-BOIARDI 1994, tav. III.
- ³⁰ STOPPANI-ZAMBONI 2009, tav. 21.4; LOSI 2011, fig. 3.1-2.
- ³¹ MALNATI 1985, tav. X; *Modena I* 2003, fig. 88.4.
- ³² AMBROSETTI *et alii* 1990, tav. IX.10.
- ³³ MACELLARI 1997, tav. XVI.9. L'esemplare viene catalogato, in realtà, come ceramica semidepurata.
- ³⁴ CIE 2017, tav. IX.20215.
- ³⁵ ZAMBONI 2016, tav. 37.1015-1016.
- ³⁶ MALNATI 1987, fig. 9; CALZOLARI-MALNATI 1992, tav. 1b.1.
- ³⁷ CASINI 2007, p. 245.
- ³⁸ AMBROSETTI *et alii* 1989, tavv. IX.1, XIV.1-4.
- ³⁹ Inedito. Il materiale ceramico rinvenuto a S. Casiano di Crespino è attualmente in corso di studio all'interno del progetto di dottorato di ricerca dello scrivente G. Garatti.
- ⁴⁰ CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tav. 288.94.
- ⁴¹ MEFFERT 2009, tav. 78.1258-1259.
- ⁴² WOLDRICH 1978, tavv. 45.7, 57.3-4.
- ⁴³ L'esemplare (CIE 20215), esaminato recentemente da A. Gaucci, presenta una complessa decorazione graffita raffigurante, stilizzati, una nave in viaggio verso destra e un mostro marino incedente verso sinistra (cfr. GAUCCI 2021, pp. 149-150).
- ⁴⁴ ZAMBONI 2016, tav. 37.1015-1016.
- ⁴⁵ RASMUSSEN 1979, pp. 100-101, tav. 29; GRAN-AYMERICH 2017, tavv. 48-49.
- ⁴⁶ MATTIOLI 2013, pp. 221-226; SANTOCCHINI GERG 2022, p. 51.
- ⁴⁷ Per Carpi: MALNATI 1985, tav. X; *Modena I* 2003, fig. 88.4. Per Casteldebole: VON ELES-BOIARDI 1994, tav. III.
- ⁴⁸ SANTOCCHINI GERG 2022, p. 52.
- ⁴⁹ DE MIN-IAKOPOZZI 1986, tav. I.7-8; SALZANI-VITALI 2002, fig. 15, UUSS 15, 67, 80, 94.
- ⁵⁰ GARATTI 2020-2021, tav. X.
- ⁵¹ GAMBACURTA 2019.
- ⁵² MEFFERT 2009, tav. 78.1259.
- ⁵³ CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tav. 288.94.
- ⁵⁴ Fanno eccezione due esemplari riconducibili a calici, ma morfologicamente differenti da quelli analizzati in questa sede, provenienti dalle tombe della necropoli di Casa di Ricovero 180 e 232 (CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985, tavv. 93.11, 180.85).

Bibliografia

- AMBROSETTI *et alii* 1989 = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a cura di), *Rubiera. Principi etruschi in Val di Secchia*, Catalogo della mostra (Reggio Emilia, 1989), Reggio Emilia 1989.
- AMBROSETTI *et alii* 1990 = G. AMBROSETTI, R. MACELLARI, L. MALNATI (a cura di), *Vestigia crustunei. Insediamenti etruschi lungo il corso del Crostolo*, Reggio Emilia 1990.
- BALDONI *et alii* 2007 = D. BALDONI, G. MORICO, L. PINI, *Materiali per una stratigrafia abitativa di Felsina: lo scavo di via Santa Caterina*, in F. BERTI, M. BOLLINI, S. GELICHI, J. ORTALLI (a cura di), *Genti del Delta da Spina a Comacchio. Uomini, territorio e culto dall'antichità all'alto medioevo*, Catalogo della mostra (Comacchio, 16 dicembre 2006 - 14 ottobre 2007), Ferrara 2007, pp. 49-107.
- BERMOND MONTANARI 1987 = G. BERMOND MONTANARI (a cura di), *La formazione della città in Emilia Romagna. Prime esperienze urbane attraverso le nuove scoperte archeologiche*, Catalogo della mostra (Bologna, 26 settembre 1987 - 24 gennaio 1988), Bologna 1987.
- BIASSONI 2020-2021 = E. BIASSONI, *La ceramica fine dell'abitato preromano di San Basilio di Ariano Polesine (RO). Scavi De Min (1983)*, Tesi di Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche, rel. prof.ssa S. Paltineri, Università degli Studi di Padova, a.a. 2020-2021.
- BRIQUEL-KRUTA POPPI 2019 = D. BRIQUEL, L. KRUTA POPPI, *Le tombe con marchi del sepolcreto di via Sabotino a Bologna*, in "Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité", 131-1, 2019, pp. 137-175.
- CALZOLARI-MALNATI 1992 = M. CALZOLARI, L. MALNATI (a cura di), *Gli Etruschi nella bassa modenese. Nuove scoperte e prospettive di ricerca in un settore dell'Etruria padana, S. Felice sul Panaro (MO) 1992*.
- CASINI 2007 = S. CASINI, *La ceramica di produzione locale: impasto, bucchero, etrusco-padana*, in R. DE MARINIS, M. RAPI (a cura di), *L'abitato etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova): le fasi arcaiche*, Firenze 2007, pp. 229-244.
- CATTANI 1997 = M. CATTANI, *Lo scavo di Tabina di Magreta (Cave di via Tampellini) e le tracce di divisioni agrarie di età etrusca nel territorio di Modena*, in "Quaderni del Museo archeologico etnologico di Modena", I, 1997, pp. 171-208.
- CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA CAPUIS, *Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, Casa Alfonsi*, Roma 1985.
- CIE 2017 = A. GAUCCI (a cura di), *Corpus Inscriptionum etruscarum. Vol. IV, Italia superiore, Sectio I, fasc. 1. Inscriptiones Atriae et in agro atriano repertae, sub cura Iosephi Sassatelli*, Roma 2017.
- DALLEMULLE *et alii* 1986 = U. DALLEMULLE, S. BONOMI, M. D'ABRUZZO, C. MENGOTTI, A. TONIOLO, *La villa rustica di San Basilio*, in M. DE MIN, R. PERETTO (a cura di), *L'Antico Polesine: testimonianze archeologiche e paleoambientali*, Catalogo della mostra (Adria-Rovigo, febbraio - novembre 1986), Adria (RO) 1986, pp. 185-210.
- DAMIANI *et alii* 1992 = I. DAMIANI, A. MAGGIANI, E. PELLEGRINI, A.C. SALTINI, A. SERGES (a cura di), *Letà del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia*, vol. I, Reggio Emilia 1992.
- DE MIN-IACOPOZZI 1986 = M. DE MIN, E. IACOPOZZI, *L'abitato arcaico di San Basilio di Ariano nel Polesine*, in M. DE MIN, R. PERETTO (a cura di), *L'Antico Polesine: testimonianze archeologiche e paleoambientali*, Catalogo della mostra (Adria-Rovigo, febbraio - novembre 1986), Adria (RO) 1986, pp. 171-184.
- GAMBACURTA 2019 = G. GAMBACURTA, *Attenti al lupo. La tazza biansata da San Basilio di Ariano nel Polesine*, in "Archeologia Veneta", XLI, 2019, pp. 48-71.
- GAMBACURTA *et alii* c.s. = G. GAMBACURTA, S. PALTINERI (a cura di), G. IADICICCO, C. MOSCARDO, N. POLLON, *Nuove ricerche a San Basilio di Ariano nel Polesine (Rovigo). I risultati del survey 2018*, in "Padusa", LVIII, c.s.
- GARATTI 2020-2021 = G. GARATTI, *La ceramica vascolare dall'insediamento di San Basilio di Ariano nel Polesine. I materiali delle campagne di scavo 2019 e 2021*, Tesi di Specializzazione in Beni Archeologici, rel. prof.ssa S. Paltineri, Università degli Studi di Padova, a.a. 2020-2021.
- GARATTI *et alii* 2022 = G. GARATTI, A. GIUNTO, G. IADICICCO, *Indagini multiscalari per la ricostruzione paleoambientale e insediativa del sito preromano di San Basilio di Ariano nel Polesine (RO)*, in L. FILONI, G. GARATTI, A. GIUNTO, G. IADICICCO, N. RUBERTI, F. SPAGIARI (a cura di), *Le lenti del passato. Approcci multiscalari all'archeologia*, Atti del Convegno (Padova, 21-22 dicembre 2021), Roma 2022, pp. 77-87.

- GAUCCI 2021 = A. GAUCCI, *Iscrizioni della città etrusca di Adria. Testi e contesti tra Arcaismo ed Ellenismo*, Bologna 2021.
- GRAN-AYMERICH 2017 = J. GRAN-AYMERICH, *Les vases de bucchero. Le monde étrusque entre Orient et Occident*, Roma 2017.
- IADICICCO 2021-2022 = G. IADICICCO, "Bucchero" e produzioni affini dall'abitato preromano di San Basilio di Ariano nel Polesine. Scavo De Min (1983), Tesi di Specializzazione in Beni Archeologici, rel. prof.ssa S. Paltineri, Università degli Studi di Padova, a.a. 2021-2022.
- IADICICCO et alii 2022 = G. IADICICCO, D. VICENZUTTO, S. PALTINERI, Cluster analysis, classificazione numerica e remote sensing. *Metodi di analisi integrati applicati alla survey presso San Basilio di Ariano nel Polesine (RO)*, in "Archeologia e calcolatori", 33.2, 2022, pp. 53-76.
- LOCATELLI 2006 = D. LOCATELLI, *Età etrusca: la fattoria di Cave S. Lorenzo*, in D. LABATE (a cura di), *Fiorano e la valle del torrente Spezzano. Archeologia di un territorio*, Firenze 2006, pp. 40-51.
- LOSI 2011 = A. LOSI, *I rinvenimenti dell'età del ferro*, in D. LABATE, D. LOCATELLI (a cura di), *L'insediamento etrusco e romano di Baggiovvara (MO). Le indagini archeologiche e archeometriche*, in "Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna", 27, 2011, pp. 41-49.
- MACCELLARI 1997 = R. MACCELLARI, *Età del Ferro*, in R. MACCELLARI, J. TIRABASSI (a cura di), *Montecchio Emilia*, Reggio Emilia 1997, pp. 71-89.
- MALNATI 1985 = L. MALNATI, *Il territorio carpigiano durante l'età del Ferro*, in *Ricerche archeologiche nel carpigiano*, Catalogo della mostra (Carpi, 16 dicembre 1986 - 31 gennaio 1985), Modena 1985, pp. 29-50.
- MALNATI 1987 = L. MALNATI, *Recenti rinvenimenti dell'età del Ferro nel Modenese e nel Reggiano*, in *Preistoria e proto-storia del bacino del basso Po*, Atti del Convegno (Ferrara, 30 novembre - 1 dicembre 1984), Ferrara, 1987, pp. 193-226.
- MALNATI 1993 = L. MALNATI, *Il bucchero in Emilia. Elementi per una catalogazione preliminare*, in M. BONGHI JOVINO (a cura di), *Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco*, Atti del Convegno (Milano, 10-11 maggio 1990), Milano 1993, pp. 43-73.
- MATTIOLI 2013 = C. MATTIOLI (a cura di), *Atlante tipologico delle forme ceramiche di produzione locale in Etruria padana*, Bologna 2013.
- MEFFERT 2009 = J. MEFFERT, *La ceramica votiva veneta del santuario di Reitia a Este (scavi 1880-1916 e 1987-1991)*, Mainz am Rhein 2009.
- Modena 1988 = *Modena dalle origini all'anno Mille. Studi di archeologia e storia*, Catalogo della mostra (Modena, 1989), Modena 1988.
- Modena I 2003 = *Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, I, Pianura*, Firenze 2003.
- PINI 2010 = L. PINI, *L'età etrusca. Periodo II*, in R. CURINA, L. MALNATI, C. NEGRELLI, L. PINI (a cura di), *Alla ricerca di Bologna antica e medievale. Da Felsina a Bononia negli scavi in via D'Azeglio*, Borgo S. Lorenzo (FI) 2010, pp. 102-117.
- RASMUSSEN 1979 = T.B. RASMUSSEN, *Bucchero pottery from Southern Etruria*, Cambridge 1979.
- SALZANI-VITALI 2002 = L. SALZANI, D. VITALI, *Gli scavi archeologici nel podere Forzello a San Basilio di Ariano nel Polesine*, in "Padusa", XXXVIII, 2002, pp. 115-138.
- SANTOCCHINI GERG 2022 = S. SANTOCCHINI GERG, *Il bucchero dell'Etruria padana e le sue relazioni con l'Etruria settentrionale*, in L. CAPPUCCINI, A. GAUCCI (a cura di), *Officine e artigianato ceramico nei siti dell'Appennino tosco-emiliano tra VII e IV secolo a.C.*, Atti del Convegno (Arezzo-Dicomano, 18-19 ottobre 2019), Roma 2022, pp. 101-115.
- SARONIO 1987 = P. SARONIO, *Santa Maddalena dei Mosti di Bondeno. Materiali dell'età del ferro*, in *Preistoria e Protostoria nel bacino del basso Po*, Ferrara 1987, pp. 101-115.
- SASSATELLI 1994 = G. SASSATELLI (a cura di), *Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto*, Bologna 1994.
- STOPPANI-ZAMBONI 2009 = C. STOPPANI, L. ZAMBONI (a cura di), *L'insediamento di Baggiovvara-via Martiniana (MO)*, in C. CHIARAMONTE TRERÈ (a cura di), *Archeologia preromana in Emilia occidentale. La ricerca oggi tra monti e pianura*, Milano 2009, pp. 349-423.

- TASSINARI 2020 = C. TASSINARI, *Età preromana*, in R. CURINA, V. DI STEFANO, C. TASSINARI (a cura di), *Un arcipelago di storia. Archeologia e isole ecologiche interrate a Bologna*, Bologna 2020, pp. 219-230.
- VON ELES-BOIARDI 1994 = P. VON ELES, A. BOIARDI, *La necropoli*, in M. FORTE, P. VON ELES (a cura di), *La pianura bolognese nel Villanoviano. Insediamenti della prima età del Ferro*, Catalogo della mostra (Castenaso di Villanova, 1994-1995), Firenze 1994, pp. 100-124.
- WOLDRICH 1978 = W. WOLDRICH, *Die Funde aus Este in der Prähistorischen Abteilung im Naturhistorischen Museum in Wien*, Tesi di Dottorato, Università di Innsbruck, a.a. 1978.
- ZAMBONI 2016 = L. ZAMBONI, *Spina città liquida. Gli scavi 1977-1981 nell'abitato e i materiali tardo-arcaici e classici*, Leidorf 2016.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*